

Mesa による考古学エージェントベースモデリング

コード解説

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

バージョン 1.0

2026年3月31日

概要

本書は `mesa_models/` 以下の Mesa 実装を、ソースコード全文ではなく「何がどこに書かれているか」「どう実行するか」「どこを直すと何がかわるか」という観点で整理した別冊コード解説である。`core/` の基盤層、章別モデル、分析スクリプト、検証系を対象に、主要クラスと関数、実行入口、注意点をまとめる。

目次

1	この別冊の使い方	3
2	共通の実行前提	3
2.1	環境構築	3
2.2	最もよく使うコマンド	3
3	全体構成	4
4	Core 層の解説	4
4.1	ファイル一覧	4
4.2	読むポイント	4
5	章別コード解説	5
5.1	Ch1: 導入と空間	5
5.2	Ch2: エージェント属性と交易	5
5.3	Ch3: Sugarscape 系	6
5.4	Ch4: 移動と空間記憶	6
5.5	Ch5: 相互作用と伝播	7
5.6	Ch6: 生態・進化・複合系	7
5.7	Ch7: GIS	8
5.8	Ch8: ネットワーク	8
5.9	Ch9: バッチ分析	8
6	分析・検証スクリプト	9

6.1	<code>run_all_models.py</code>	9
6.2	テスト	9
7	拡張するときの注意点	10
付録 A	ABMAAgent メソッド早見表	10
付録 B	ABMAModel と utility 関数の早見表	10
付録 C	参考文献	11

1 この別冊の使い方

本冊の `guide.tex` はモデルの目的、分析結果、授業での使い方重点を置いている。一方、本書はコードベースを読む順序と実装上の要点に重点を置く。

- 仕様を知りたいときは本冊のガイドを先に読む
- 実装を追いたいときは本書の `core/` から読む
- 章別モデルの修正前には、その章の「注意点」を先に確認する
- 一括回帰確認やバッチ分析の導線は、本書の後半でまとめて扱う

2 共通の実行前提

2.1 環境構築

Listing 1 共通セットアップ

```
1 cd mesa_models
2 uv sync --extra dev
3 export PYTHONPATH=.:$PYTHONPATH
```

2.2 最もよく使うコマンド

Listing 2 代表的なコマンド

```
1 # テスト
2 uv run pytest -q
3
4 # 個別モデル
5 uv run python ch5/sir.py
6 uv run python ch7/gis.py
7
8 # 一括分析
9 uv run python run_all_models.py
```

注意

現在の配置では、`mesa_models/` の親ディレクトリを `PYTHONPATH` に入れないと `mesa_models.chX...` 形式の `import` が通らない。

ヒント

個別モデルをいじるときは、まず `uv run pytest -q` を通し、その後で対象ファイルを直接実行して挙動を見る流れにすると切り分けが速い。

3 全体構成

表1 ディレクトリの役割

ディレクトリ / ファイル	役割
core/	NetLogo 互換の移動・パッチ・乱数・色・座標補助を提供する基盤層
ch1/~ch9/	教科書各章の Mesa 実装
run_all_models.py	全章の代表ケースを実行し、analysis_results.json を再生成する集約スクリプト
tests/	core API と各章モデルの smoke test 群
analysis_results.json	一括実行の要約値と時系列出力

コードを読む順序としては、core/base_model.py、core/base_agents.py、core/utils.py の順が最も重要である。各章モデルはこれらの API の上に乗っているため、まず基盤側の約束事を把握すると読みやすい。

4 Core 層の解説

4.1 ファイル一覧

表2: Core ファイルの役割

ファイル	主なシンボル	役割	注意点
core/__init__.py	ABMAModel, ABMAAgent などの再公開	章別コードからの import を短くする窓口	新しい基盤 API を追加したらここも更新する
core/base_model.py	ABMAModel	ティック管理、パッチ変数、エージェント集合、NetLogo 風 helper を提供	step() の最後で tick() を呼ぶ前提のモデルが多い
core/base_agents.py	ABMAAgent, ABMAPatch	移動、回転、近傍探索、複製、遅延削除を提供	die() は即時削除ではなく遅延削除
core/color_schemes.py	ColorScheme, get_color_scheme	NetLogo 風配色と色覚配慮配色の切替	表示色は hex 文字列で扱う
core/utils.py	n_of, one_of, weighted_one_of など	NetLogo 由来の補助関数をまとめる	重み付き選択は負値を 0 として扱う

4.2 読むポイント

4.2.1 ABMAModel

core/base_model.py は Mesa の Model を継承し、パッチ色・パッチ変数・削除待ちキューを内包する。各章モデルが setup() で初期化し、step() で状態更新し、最後に tick() を呼ぶという流れ

はほぼこのクラスの設計に従っている。

4.2.2 ABMAAgent

core/base_agents.py の ABMAAgent は fd, rt, lt, face, hatch, die など NetLogo 互換で提供する。章別モデルは Mesa の scheduler をほとんど使わず、list(model.agents) を明示ループするため、読み手は「更新順がどの関数に埋め込まれているか」を追いやすい。

4.2.3 utility 関数

core/utills.py は単なる雑多な helper ではなく、NetLogo の n-of, one-of, scale-color, random-pxcor など Python 側へ移植した薄い互換層として機能する。新規モデルを足す場合も、まずはここにある関数で置き換えられないか確認した方がよい。

注意

ABMAAgent.die() はその場で削除しない。削除は model.tick() 内で処理されるので、「死んだ直後に agent 集合から消えている」と仮定すると挙動を誤読しやすい。

5 章別コード解説

5.1 Ch1: 導入と空間

Ch1 は最初に読むのに向いている。patches.py は最小のグリッド操作、dispersal.py は datacollector と可視化を含む。

表 3: Ch1 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch1/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch1/patches.py	SimpleAgent, PatchesModel, create_visualization	パッチ色・近傍・表示の最小例	ch1/patches.py	Solara 可視化関数を含む
ch1/dispersal.py	DispersalAgent, DispersalModel, get_datacollector_config	空間制約つき人口拡散	ch1/dispersal.py	大きい地図設定では重くなる

ヒント

Ch1 を読むときは、PatchesModel.setup() と DispersalModel.step() を並べてみると、「最小 API」から「章別ロジック」へどう拡張しているかが掴みやすい。

5.2 Ch2: エージェント属性と交易

Ch2 から agent 属性の意味づけが入り、位置・役割・在庫がモデル状態として効き始める。

表 4: Ch2 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch2/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch2/teacher_student.py	PersonAgent, TeacherStudentModel	位置条件で role を分ける導 入例	ch2/teacher_student.py	表示用属性の扱い が中心
ch2/trade_distance.py	ProducerAgent, VendorAgent, TradeDistanceModel	距離減衰つき交易の流通構造	ch2/trade_distance.py	交易階層と貯蔵閾 値を読むと意図が 分かる

5.3 Ch3: Sugarscape 系

Ch3 は資源更新、採集者の移動、集計関数の作り方がまとまっている。ch3/sugar_archrec.py は ch3/sugar_basic.py の拡張として読むのが自然である。

表 5: Ch3 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch3/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch3/sugar_basic.py	ForagerAgent, SugarBasicModel	資源再生と採集者行動の基 本形	ch3/sugar_basic.py	datacollector と 表示補助を含む
ch3/sugar_archrec.py	ArchrecForager, SugarArchrecModel	占有頻度と考古記録形成の 追加	ch3/sugar_archrec.py	基底クラスの step() をどう拡 張したかが読みど ころ

5.4 Ch4: 移動と空間記憶

Ch4 では同じ「動く」モデルでも、更新規則がかなり異なる。単純ランダム歩行から、植生制約、記憶、集団形成、狩猟採集まで段階的に複雑化する。

表 6: Ch4 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch4/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch4/pedestrian_movement.py	PedestrianAgent, PedestrianMovementModel	最小のランダムウォーク	ch4/pedestrian_movement.py	Ch4 の入口に 向く
ch4/population_movement.py	PopulationMover, PopulationMovementModel	戦略別の土地利用移動	ch4/population_movement.py	walk 引数で戦略 が切り替わる
ch4/stepping_out.py	SteppingOutAgent, SteppingOutModel	資源景観上の人口変動	ch4/stepping_out.py	地図データ前提の 部分を確認する
ch4/remembered_landscape.py	MemoryAgent, RememberedLandscapeModel	記憶を伴う移動	ch4/remembered_landscape.py	memory の更新 順が重要
ch4/ger_grouper.py	GerAgent, GerGrouperModel	基本的なグループ形成	ch4/ger_grouper.py	Ch6 版との違い を見比べるとよい
ch4/ache_hunting.py	CampAgent, HunterAgent, AcheHuntingModel	キャンプとハンターの二層 構造	ch4/ache_hunting.py	帰還制約つきルー プなので step の 停止条件に注意

5.5 Ch5: 相互作用と伝播

Ch5 は状態遷移、伝播、交換、局所相互作用の章であり、個体間接触のルールを読む練習に向いている。

表 7: Ch5 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch5/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch5/sir.py	State, SIRAgent, SIRModel	感染状態の遷移と移動	ch5/sir.py	可視化補助関数も持つ
ch5/cultrans.py	CultureAgent, CultransModel	伝達バイアスの比較	ch5/cultrans.py	transmission 引数で規則が変わる
ch5/simple_barter.py	BarterAgent, SimpleBarterModel	交換導入前後の比較	ch5/simple_barter.py	内部では exchange_scenario を使う
ch5/supply_demand.py	SellerAgent, BuyerAgent, SupplyDemandModel	売り手と買い手の非対称相互作用	ch5/supply_demand.py	セラー在庫集計を読むと出力が追いつきやすい
ch5/price_setting.py	TraderAgent, PriceSettingModel	局所的な価格調整	ch5/price_setting.py	短いがロジックの密度が高い
ch5/teaching.py	TeachingAgent, TeachingModel	trait 継承と喪失	ch5/teaching.py	色変換 helper も同居する

5.6 Ch6: 生態・進化・複合系

Ch6 はファイルごとの差が最も大きい章である。単純な個体群モデルから、多主体取引の amphor_abm.py まで幅がある。

表 8: Ch6 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch6/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch6/wolf_sheep.py	SheepAgent, WolfAgent, WolfSheepModel	捕食者・被食者の相互作用	ch6/wolf_sheep.py	エネルギー更新と繁殖を読む
ch6/patch_choice.py	PatchForager, PatchChoiceModel	最適フォレンジングの切替規則	ch6/patch_choice.py	return 指標の更新が中心
ch6/roulette_rep.py	RouletteAgent, RouletteRepModel	適応度比例選択	ch6/roulette_rep.py	tone と color の対応も持つ
ch6/tragedy_comm.py	HerderAgent, CowAgent, TragedyCommModel	共有地の過放牧	ch6/tragedy_comm.py	herder と cow の二層構造
ch6/weighted_survival.py	SurvivalAgent, WeightedSurvivalModel	適合度依存の生残	ch6/weighted_survival.py	最小限の進化モデルとして読みやすい
ch6/fission_fusion.py	FusionAgent, FissionFusionModel	離合集散の動学	ch6/fission_fusion.py	グループ ID の扱いに注目
ch6/ger_grouper.py	GerLineageAgent, GerGrouperCh6Model	系統差をもつグループ形成	ch6/ger_grouper.py	Ch4 版との差分が重要

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch6/amphor_abm.py	TradeAgent, GaulAgent, MinerAgent, ColonistAgent, AmphorABMModel	多主体交易の複合モデル	ch6/amphor_abm.py	最も大きいファイル。 agent subclass 間の役割分担から読む

注意

ch6/amphor_abm.py は複数タイプのエージェントを同時に管理し、到来年や出生、収穫、交易を一つの step() で進める。このファイルを拡張するときは、setup()、到来イベント、集計関数の 3 箇所を一緒に確認した方が安全である。

5.7 Ch7: GIS

Ch7 は実データを伴うため、コードだけでなく入出力ファイルも合わせて読む必要がある。

表 9: Ch7 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch7/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch7/gis.py	QuarryAgent, GISForager, GISModel	DEM と採石場を読み込む主モデル	ch7/gis.py	assemblages_mesa.asc と diversity_mesa.asc を再生成する
ch7/gis_profiler.py	GISProfilerModel	GISModel を継承した性能計測版	ch7/gis_profiler.py	表示計測は環境差の影響を受ける

5.8 Ch8: ネットワーク

表 10: Ch8 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch8/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない
ch8/networks.py	NetworkAgent, NetworksModel, get_datacollector_config	NetworkX グラフの生成と基本統計	ch8/networks.py	空間グリッドより graph 構造が主役

5.9 Ch9: バッチ分析

表 11: Ch9 ファイル解説

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch9/__init__.py	なし	パッケージ境界の定義	なし	直接実行しない

ファイル	主なシンボル	役割	実行入口	注意点
ch9/amphor_abm_analysis.py	run_batch_analysis, analyze_results	BehaviorSpace 相当のパラメータ実験	ch9/amphor_abm_analysis.py	Mesa の batchrunner 互換性がないと手動ループへフォールバックする

6 分析・検証スクリプト

6.1 run_all_models.py

run_all_models.py は、章別モデルを単に順番に呼ぶだけでなく、各モデルごとに要約辞書と時系列を返す run_* 関数を個別に持っている。新しいモデルを全体分析に組み込む場合は、run_* 関数を追加してから main() の登録順を更新するのが基本である。

表 12 run_all_models.py の読みどころ

要素	役割
convert_types()	NumPy 型や tuple key を JSON 化する
run_case()	1 ケース分の実行時間、要約、時系列を共通形式で格納する
run_*_model()	章別モデルの代表条件を動かし、要約値を返す
main()	実行順の定義、analysis_results.json への保存、総実行時間の集計

注意

run_all_models.py は analysis_results.json を上書きし、GIS 系では ch7/assemblage_s_mesa.asc と ch7/diversity_mesa.asc も再生成する。既存結果を残したい場合は先に退避すること。

6.2 テスト

この別冊はソース解説が主目的だが、変更後の確認経路としてテストも重要である。tests/test_core.py は基盤 API、tests/test_models_extended.py は章別モデルの smoke test を担当する。

Listing 3 変更後の確認手順

```

1 cd mesa_models
2 export PYTHONPATH=...:$PYTHONPATH
3 uv run pytest -q
4 uv run python run_all_models.py

```

7 拡張するときの注意点

1. 乱数は `rng` に寄せる: 章別モデルは再現性確保のため `seed` 受け渡しを前提にしている
2. 削除は即時ではない: `die()` の後で `tick()` を呼ぶ設計が崩れると集計がずれる
3. 可視化関数とモデル本体を混同しない: `create_visualization()` や `agent_portrayal()` は本体ロジックとは切り分けて読む
4. GIS と分析スクリプトは副作用がある: 出力ファイルや結果 JSON を更新する
5. 新しいモデルを足したら `test` と `run_all_models` の両方を更新する: 単独実行だけ通っても全体回帰で落ちることがある

付録 A ABMAAgent メソッド早見表

メソッド	説明
<code>fd(distance) / forward(distance)</code>	現在の向きに前進
<code>bk(distance) / back(distance)</code>	後退
<code>rt(angle) / right(angle)</code>	右回転
<code>lt(angle) / left(angle)</code>	左回転
<code>setxy(x, y)</code>	座標移動
<code>face(target)</code>	対象を向く
<code>move_to(target)</code>	対象座標へ移動
<code>neighbors(radius, moore)</code>	近傍探索
<code>neighbors4()</code>	4 近傍探索
<code>in_radius(agents, radius)</code>	半径内の agent を絞る
<code>hatch(n, setup_func)</code>	複製を生成する
<code>die()</code>	遅延削除を要求する
<code>patch_var(var) / set_patch_var(var, val)</code>	足元パッチの変数を読む / 書く

付録 B ABMAModel と utility 関数の早見表

API	説明
<code>tick()</code> , <code>reset_ticks()</code> , <code>ticks</code>	ティック管理
<code>set_patch_var()</code> , <code>get_patch_var()</code>	パッチ変数操作
<code>ask_patches()</code> , <code>patches_with()</code>	パッチ集合の走査
<code>create_agents()</code> , <code>agents_at()</code> , <code>agents_with()</code>	agent 集合の生成と検索
<code>n_of()</code> , <code>one_of()</code>	無作為抽出
<code>weighted_one_of()</code> , <code>weighted_n_of()</code>	重み付き抽出
<code>scale_color()</code>	値に応じた色変換
<code>towards()</code> , <code>distance_between()</code>	方向と距離の計算

付録 C 参考文献

- Kazil, J., Masad, D., & Crooks, A. (2020). Utilizing Python for Agent-Based Modeling: The Mesa Framework.
- Romanowska, I., Wren, C.D., & Crabtree, S.A. (2021). *Agent-Based Modeling for Archaeology*. Santa Fe Institute Press.
- Epstein, J.M., & Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*.